

ASSOCIAÇÃO DE SUÍNOS COM A SILVICULTURA

ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA SILVOPASTORIL COM SUÍNOS

1. Kunekune pigs in a recently established silvopastoral site 2. Pigs grazing in an immature oak woodland 3. A contrast between woodland grazed and ungrazed by pigs 4. The effect of pig's foraging behaviour on the forest floor

O QUE É PORQUÊ

"Porque é que os porcos e a silvicultura podem ser mutuamente benéficos"

Um sistema silvopastoril de suínos na Irlanda, que integra árvores, forragem e suínos, pode proporcionar uma abordagem agrícola sustentável que apoia a saúde ecológica, a produtividade económica e o bem-estar animal. Os porcos, com os seus comportamentos naturais de fossar e procurar comida, prosperam em sistemas onde as árvores oferecem sombra no verão e abrigo no inverno.

Pesquisas mostram que os porcos podem reduzir a necessidade de arejamento mecânico do solo, ao cavarem naturalmente e melhorarem a estrutura do solo. Uma única porca pode revolver até 20 hectares de solo num ano se não for controlada, o que ressalta a importância do pastoreio rotativo. Quando geridos de forma eficaz, os porcos podem estimular o ciclo de nutrientes, uma vez que os seus dejetos contribuem para a matéria orgânica e a fertilidade do solo, o que pode aumentar a produtividade das pastagens em 10 a 20% em sistemas rotativos.

Do ponto de vista ambiental, um sistema silvopastoril com suínos pode proporcionar múltiplos benefícios. As árvores atuam como sumidouros de nutrientes, reduzindo a lixiviação de nitrato em até 30% em comparação com sistemas de pastoreio convencionais. Os sistemas radiculares profundos das árvores estabilizam o solo, reduzem o risco de erosão e melhoram a infiltração de água, o que é crítico para o clima mais húmido da Irlanda. Estes sistemas aumentam a biodiversidade através da criação de habitats para insetos, aves e pequenos mamíferos, aumentando a resiliência geral do ecossistema.

Um sistema silvopastoril com suínos oferece diversificação de rendimento agrícola, combinando produção de gado, árvores e forragem. A carne suína de alta qualidade proveniente de suínos criados de forma sustentável pode frequentemente atingir preços até 30% mais elevados nos mercados de primeira linha, de acordo com o Fórum Irlandês de Agrofloresta. As *Quercus* (carvalhos), frequentemente integradas nestes sistemas, podem produzir até 3000 bolotas por ano, reduzindo os custos com a alimentação dos porcos em até 40% durante a época de alimentação outonal, ou seja, o período de alimentação no outono.

Palavras-chave: Irlanda, Silvopastorícia, Porcos, Abrigo, Pastoreio, Reciclagem de nutrientes

Watch videos and access extra material at:
af4eu.eu

COMO ENFRENTAR O DESAFIO

"Como estabelecer um sistema silvopastoril com suínos"

Integrar suínos em pomares e florestas existentes e novos cria um sistema mutuamente benéfico. Os porcos beneficiam da sombra, do abrigo e do acesso a frutos, nozes e folhas caídas, reduzindo os custos com ração e permitindo comportamentos naturais. A sua procura de alimentos limpa o chão do pomar, interrompendo os ciclos de pragas e doenças, enquanto o seu estrume enriquece a fertilidade do solo.

Entre as árvores mais importantes está a *Juglans regia* (nogueira), que fornece nozes, emite juglona (um repelente natural de insetos) e tem folhas que combatem parasitas intestinais. *Morus* spp. (amoreira) é altamente produtiva, deixando cair frutos até 90 dias e prosperando com a fertilidade adicional proveniente dos porcos. Outras espécies excelentes incluem *Quercus* spp., *Corylus avellana* (aveleira), *Fagus sylvatica* (faia), *Juglanscinerea* (amendoim), *Castanea sativa* (castanha doce), *Malus domestica* (macieira) e *Pyrus communis* (pereira).

Selecione variedades de frutas que caiam facilmente e plante uma mistura de espécies para garantir um abastecimento contínuo de alimentos durante toda a estação. Esse sistema melhora a saúde do pomar, contribui para o bem-estar dos porcos e aumenta a produtividade do solo a longo prazo.

Os porcos geralmente não prejudicam intencionalmente as árvores jovens, mas podem acidentalmente arrancá-las ou enterrá-las durante a procura por alimento. Eles também podem danificar a casca, expor raízes ou arranhar os troncos das árvores. Proteger as árvores jovens durante os primeiros 4 a 5 anos é essencial para garantir o seu desenvolvimento adequado. Criar porcos Kunekune, originários da Nova Zelândia, que se alimentam principalmente de pastagem, sempre se mostrou eficaz na redução dos danos às árvores.

A proteção das árvores é vital; protetores ou cercas protegem as árvores jovens dos danos causados pelos porcos, enquanto espécies resistentes como *Quercus* spp. (carvalho) e *Corylus avellana* (aveleira) são preferidas pela sua resiliência. Vedar pequenos grupos de árvores jovens pode manter os porcos a uma distância segura. Tubos de proteção para árvores, especialmente quando fixos com varas de fibra de vidro, oferecem proteção adicional e desencorajam arranhões. Para porcos altamente ativos ou destrutivos, combinar tubos de proteção para árvores com cercas elétricas ou redes oferece uma defesa robusta, garantindo o sucesso a longo prazo de um sistema silvopastoril integrado com porcos.

A gestão eficaz da silvopastorícia inclui o pastoreio rotativo, com os porcos movidos a cada 5 a 10 dias para evitar o excesso de raízes e a compactação. Estudos sugerem períodos de descanso de mais de 30 dias por pasto para permitir a regeneração da forragem. Ajustes sazonais, como proporcionar pastos bem drenados durante os meses chuvosos, ajudam a manter a integridade do solo e a prevenir a erosão.

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Melhoria do solo e criação de pastagens

O seu enraizamento areja o solo, melhora a estrutura e incorpora matéria orgânica, enquanto o estrume enriquece a fertilidade. O desenvolvimento de pastagens pode envolver a formação natural de relva, a disseminação de misturas de sementes multiespecíficas para melhorar a diversidade e a estabilidade do solo, ou a sementeira de culturas de cobertura sazonais para uma rápida recuperação do solo e forragem rica em proteínas.

Biodiversidade e benefícios económicos

Os porcos reduzem as pragas e as ervas daninhas ao consumir sementes e plantas invasoras, interrompendo os ciclos das pragas e reduzindo o uso de produtos químicos. Isso aumenta a biodiversidade, promove habitats de vida selvagem e reduz os riscos de incêndios florestais. Economicamente, a silvopastorícia integra a produção de carne suína, madeira e forragem, reduzindo os custos de mão de obra associados à limpeza de terras. A rotação controlada dos suínos e o estabelecimento adequado da cobertura do solo otimizam a saúde do solo e o sistema a longo prazo.

Limpeza do sub-bosque

Os porcos convertem eficazmente o mato e a floresta existentes em silvopastorícia, limpando o sub-bosque lenhoso e perturbando o solo, aumentando a entrada de luz no solo florestal. Essa perturbação favorece o estabelecimento de uma cobertura vegetal resistente, melhorando a atividade fotossintética e a proteção do solo em comparação com os sub-bosques sombreados.

DESTAQUES

- Os porcos aumentam a pastagem em 10-20% com o revolvimento e estrume, enquanto as árvores reduzem a perda de nitratos em 30%, mantêm o solo coeso e melhoram a infiltração da água.
- os carvalhos podem produzir até 3000 bolotas por ano, reduzindo as necessidades de ração comprada em até 40%.
- A carne suína proveniente de sistemas silvopastoris pode render 30% a mais em mercados de alta qualidade, especialmente quando gerida com períodos curtos (5 a 10 dias) de pastoreio e longos (mais de 30 dias) de descanso para evitar danos.

A vista do solo da floresta

Further Information:

Irish Agroforestry Forum. (2023). Silvopasture with pigs: A sustainable approach to pig farming in Ireland. Retrieved from <https://www.irishagroforestry.ie>

Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>

Jose, S. (2009). Silvopasture: A sustainable livestock production system. *Agroforestry Systems*, 76(1), 1-10.

Moreno, G., & Pulido, F. (2009). Traditional agroforestry systems in Europe. *Agroforestry Systems*, 76(2), 9-21.

JOHN CASEY

John.casey@teagasc.ie

Forestry Development Department, Teagasc,
Athenry, Galway, Ireland H65 R718
Irish Agroforestry Forum (IAF)

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.